

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti,
yuridik fanlar doktori (DSc),
E-mail: m.hakberdiyev@mail.ru

HAQAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI

For citation: Khakberdiyev Abdumurad Abusaidovich. PROSPECTS FOR THE FORMATION OF THE COMPOSITION OF ARBITRATION COURTS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15862846>

ANNOTATSIYA

Dunyo miqyosida fuqarolik va iqtisodiy nizolarni muqobil usullar orqali hal qilishga qaratilgan sud ishlarini yuritish mexanizmlarini takomillashtirish, soddalashtirilgan ish yuritish turlarini rivojlantirish, yarashuv tartib-taomillarini qo'llash orqali hakamlik sud ishlarining yuritilishida samaradorlikka erishish, vakolatli sudlarning ish hajmini kamaytirish, protsessual tartib va mexanizmlarni ixchamlashtirish, shuningdek ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar olib borishni kuchaytirish zaruriyati mavjud. Ta'kidlab o'tish joizki, bugungi kunda nizolarni muqobil hal etishga bo'lgan huquq va vakolatlarni to'g'ri belgilash, nizolarni hakamlik sudlarida hal etish jarayonini takomillashtirish, hal qiluv qarorlari ijrosini tan olish hamda ijro etish masalalariga muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadigan tadqiqot yo'nalishlari sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, bugungi kunda vakolatli sudlardan tashqari nizolarni muqobil tartibda hal qilishda hakamlik sudlari tomonidan ham fuqarolik va iqtisodiy nizolar bo'yicha bir qancha ishlar ko'rib chiqilishida turli muammolar uchrab turibdi. Mazkur maqolada hakamlik sudlarining tarkibi, turalari va faoliyati huquqiy tahlil qilingan holda o'rganilib chiqiladi. Shuningdek, bu borada tegishli ravishda milliy qonunchiligimizga taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: hakamlik sudi, vakolatli sud, hakamlik muhokamasi, hakamlik sudyasi, hakamlik sudi tarkibi, turlari, normativ-huquqiy hujjat, qonun, kodeks.

Хакбердиев Абдумурад Абдусайидович,
Доцент Ташкентского государственного
юридического университета,
доктор юридическим наукам (DSc),
E-mail: m.hakberdiyev@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

АННОТАЦИЯ

В мировом масштабе существует необходимость совершенствования механизмов судопроизводства, направленных на разрешение гражданских и экономических споров альтернативными методами, развития упрощенных видов делопроизводства, повышения

эффективности третейского судопроизводства за счет применения примирительных процедур, сокращения объема работы компетентных судов, облегчения процессуальных процедур и механизмов, а также усиления проведения научных исследований в данной области. Следует отметить, что сегодня особое внимание уделяется вопросам правильного определения прав и полномочий на альтернативное урегулирование споров, совершенствования процесса урегулирования споров в третейских судах, признания и приведения в исполнение решений, в качестве направлений исследования, имеющих важное научно-практическое значение. Здесь стоит отметить, что сегодня, помимо компетентных судов, различные проблемы возникают при рассмотрении ряда дел гражданских и экономических споров третейским судами при альтернативном разрешении споров. В данной статье анализируется материальный и процессуально-правовой порядок взаимодействия арбитражных судов с компетентными судами. В данной статье анализируется состав, виды и деятельность третейских судов. В этой связи также будут разработаны предложения и рекомендации для нашего национального законодательства.

Ключевые слова: третейский суд, компетентный суд, судья в третейского суда, состав третейского суда, виды, нормативный правовой акт, закон, кодекс.

Khakberdiev Abdumurad Abusaidovich,
Associate Professor of Tashkent State University of Law
Doctor of Science in Law (DSc),
E-mail: m.hakberdiev@mail.ru

PROSPECTS FOR THE FORMATION OF THE COMPOSITION OF ARBITRATION COURTS

ANNOTATION

On a global scale, there is a need to improve judicial mechanisms aimed at resolving civil and economic disputes by alternative methods, develop simplified types of paperwork, increase the efficiency of arbitration proceedings through the use of conciliation procedures, reduce the workload of competent courts, simplify procedural procedures and mechanisms, and strengthen scientific research in this area. It should be noted that today special attention is paid to the issues of correct determination of rights and powers for alternative dispute resolution, improvement of the process of dispute resolution in arbitration courts, recognition and enforcement of decisions, as areas of research that have important scientific and practical significance. It is worth noting here that today, in addition to competent courts, various problems arise when a number of cases of civil and economic disputes are considered by arbitration courts under alternative dispute resolution. This article analytzes the range of disputes resolved by arbitration courts. It is also analyzed that the consideration of individual labor disputes by arbitration courts is a requirement of today, its advantages are studied and proposals and recommendations are developed for our national legislation in this regard. This article analyzes the composition, types and activities of arbitration courts. In this regard, proposals and recommendations for our national legislation will also be developed.

Key words: arbitration court, competent court, judge in arbitration court, composition of arbitration court, types, normative legal act, law, code.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda amalga oshirilib kelinayotgan keng ko‘lamli islohotlar jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirishga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun keng imkoniyatlar va qulay sharoitlar yaratilishiga xizmat qilib kelmoqda. Mazkur islohotlar doirasida huquqni qo‘llash amaliyotida ijtimoiy hayotda turli subyektlarning manfaatlari to‘qnashuvi, ular orasida bahs-munozaralar, turli nizolar va kelishmovchiliklar kelib chiqishi tabiiydir. Shu munosabat bilan, nizolarni hal etish tizimi ushbu kelishmovchiliklarni vakolatli sud orqali yoki muqobil usullar bilan hal qilishni o‘z ichiga qamrab oladi. Bu borada nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri sifatida hakamlilik sudlari alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, hakamlik sudlarining tarkibi, ularning vakolati va faoliyat doirasini belgilash masalalari dolzarb bo‘lganligi bois, bu boradagi muammolar yuridik adabiyotlarda bir qator huquqshunos olimlar tomonidan tadqiq etib o‘rganilgan. Binobarin, F.X.Otaxonov, Sh.N.Ro‘zinazarov, M.M.Mamasiddiqov, S.F.Inoyatova, M.Yu.Lebedev, O.V.Baronov, E.A.Vinogradova, M.I.Kleandrov, A.V.Timofeev, Ya.F.Farxtdinov kabi huquqshunos olimlar tomonidan hakamlik sudi qarorining qonuniyligi va asoslilikini ta’minlashning protsessual mexanizmlari, hakamlik sudlarining faoliyati, hakamlik bitimini tuzish usul kabi mavzularda tadqiqotlar olib borilgan [1, 52-89 betlar]. Nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri sifatida hakamlik sudlari, ularning tarkibi va faoliyati bilan bog‘liq masalalarni chuqur tadqiq etishni taqozo etadi.

Biz tadqiqot ishimizning mazkur qismi doirasida hakamlik sudlarining tarkibiga to‘xtalib o‘tishni maqsadga muvofiq deb topdik. Xususan, “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonunning 5-moddasiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi va muvaqqat hakamlik sudlari tashkil etilishi mumkin [2].

Biroq yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida davlat organlarida nizolarni sudgacha ko‘rib chiqishning yagona tizimini yaratish, mediatsiya, hakamlik sudlari hamda xalqaro tijorat arbitrajlarini fuqarolar hamda tadbirkorlarning ishonchiga sazovor bo‘ladigan nizolarni hal etuvchi samarali muqobil institutlarga aylantirish taqozo etmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish, nizolarni hal qilishning muqobil imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, sudlarda ish hajmini maqbullashtirishda mediatsiya instituti, hakamlik sudlari va xalqaro tijorat arbitrajlarining rolini tubdan oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-iyundagi “Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4754-son Qarori [3] qabul qilindi. Mazkur Qaror mamlakatimizda hakamlik muhokamasi institutining yanada rivojlanishida muhim bosqichni boshlab berdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Yuridik adabiyotlarda mazkur Qarorning qabul qilinishi fuqarolarga yuzaga kelayotgan nizoli masalalarni suddan tashqari muhokama qilishning ochiq maydonini yaratish, sudlarda to‘planib qolgan ish hajmini kamaytirish, davlat organlarida nizolarni sudgacha ko‘rib chiqishning yangicha tizimini joriy etish, nizolarni hal etuvchi zamonaviy muqobil institutlarni yo‘lga qo‘yish zarurati bilan bog‘liq ekanligi haqida fikr bildiriladi [4].

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonunning 6-moddasiga ko‘ra, doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudi yuridik shaxs tomonidan tashkil etilishi mumkin va uning huzurida faoliyat ko‘rsatadi.

Doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudi yuridik shaxs doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudini tashkil etish haqida qaror qabul qilganida, doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudining qoidalarini va hakamlik sudyalari ro‘yxatini tasdiqlaganida tashkil etilgan deb hisoblanadi.

Doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudini tashkil etgan yuridik shaxs uning tashkil etilganligi to‘g‘risidagi hujjatlar nusxalarini hakamlik sudi joylashgan yerdagi adliya organiga yuboradi.

Doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudi o‘z nomi yozilgan blanka va yumaloq muhriga, O‘zbekiston Respublikasi hududida hisob-kitob varaqlari, valyuta hisobvaraqlariga hamda boshqa bank hisobvaraqlariga ega bo‘lishi mumkin.

Doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudi faoliyatini tugatish tartibi doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudining qoidalari bilan belgilanadi. Mazkur norma belgilanganidan so‘ng, mamlakatimizda ko‘plab turli xil hakamlik sudlari paydo bo‘la boshladi va ushbu jarayon bugungi kunda ham davom etmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Masalan, Respublika xududida bo‘yicha muvaqqat hakamlik sudlaridan tashqari jami 287 tadan ortiq doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudlari tashkil etilgan [5].

Biroq, xorijiy davlatlarda hakamlik sudlarini tashkil qilish bir muncha farqli jihatlari mavjuddir. Xususan, Angliyada “London dengiz arbitrlari assotsiatsiyasi (LMAA)” boshqa xizmatlar ko‘rsatmasdan, tayinlovchi organ sifatida faqat arbitrlarni tayinlaydi, biroq shunga qaramay, LMAA

arbitraj instituti sifatida belgilanadi [6]. O‘zining institutsional tasnifiga qaramay, LMAA nizomiga muvofiq arbitraj asosan ad hoc arbitraj hisoblanadi [7].

Germaniyada “Gamburg do‘stona arbitraj (Gamburger freundschaftliche Arbitrage)”da hech qanday ma‘muriy xizmatlar taklif etilmaydi, garchi Gamburg Savdo palatasi potensial ravishda tayinlovchi organ sifatida ishlaydi. Ma‘muriyat yo‘qligi sababli, “Gamburg do‘stona arbitraj” asosan ad hoc arbitraj sifatida belgilanadi [8]. Biroq, Germaniya Federal Oliy sudi “Gamburg do‘stona arbitraj”ni institutsional arbitraj [9] sifatida belgilaydi. “Gamburg do‘stona arbitraj” sudi esa o‘z arbitraj qoidalaridan foydalanishni hal qiluvchi nuqta ya‘ni hal qiluv qarorini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijroga qaratish mumkin deb hisoblaydi [10].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ko‘pgina xorijiy davlatlarda arbitrajning eng keng tarqalgan turlari institutsional arbitrajlar va YUNSTRAL arbitraj qoidalaridan foydalangan holda ad hoc (muvaqqat) arbitrajlardir [11, 20-21 betlar].

Ko‘pgina xorijiy mamlakatlarda nizolar bir nechta yirik arbitraj markazlarida ko‘rib chiqiladi. Xususan, Buyuk Britaniyada eng yirik arbitrajlar: London Xalqaro arbitraj sudi (LCIA), London dengiz arbitrlari uyushmasi (LMAA), Xalqaro don va ozuqa savdosi assotsiatsiyasi (GAFTA) va 40 dan ortiq professional tashkilotlar, palatalar mavjud [12, 5-b].

Fransiyada uchta asosiy arbitraj markazlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Bularga Parijdagi Xalqaro savdo palatasi xuzuridagi Xalqaro arbitraj sudi (1923-yilda tashkil etilgan), Parijdagi Arbitraj va mediatsiya markazi va Fransiya arbitraj assotsiatsiyasi kiradi [13, 194-b].

Singapurda: Singapur xalqaro arbitraj markazi (SIAC) va Singapur dengiz arbitraj palatasi (SIAC) hisoblanadi. Singapurda joylashgan boshqa jahon miqyosidagi nizolarni hal qilish institutlari qatoriga Osiyodagi birinchi doimiy hakamlik sudi, Singapurdagi nizolarni hal qilish xalqaro markazi va Singapur Xalqaro savdo palatasining nizolarni hal qilish xizmatlari markazi kiradi [14].

Yaponiyada hakamlik muhokamasi unchalik ham rivojlanmagan. Eng yirik arbitraj markazi Yaponiya Savdo arbitraj assotsiatsiyasi (JCAA) hisoblanadi. Arbitraj markazlari ichki va ba‘zan xalqaro nizolarni hal qilish uchun mintaqaviy Advokatlar assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etiladi. Yaponiyada dengiz arbitraj komissiyasi (TOMAK) ham mavjud (Hiroyuki Tezuka, Yutaro Kawabata, 2018) [15].

Biroq, Xitoyda 200 dan ortiq hakamlik komissiyalari tuzilgan, bu aholi soni va mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi bilan bog‘liq. Eng yiriklari Xitoy xalqaro iqtisodiyot va tijorat arbitraj komissiyasi (CIETAC) – 2016-yilda uning 9 ta hududda bo‘linmalari tashkil qilingan [16]. Shuningdek, Braziliya davlatida 100dan ortiq, Hindistonda esa 35 dan ortiq arbitraj markazlari tashkil qilingan.

Shu o‘rinda ta‘kidlab o‘tish kerakki, Slovakiya Respublikasida 2002-yildan 2016-yilga qadar 130dan ortiq arbitraj sudlari tashkil qilingan. Biroq, Slovakiya Respublikasida mazkur sudlarning orasida “cho‘ntak” (o‘z manfaatlari yo‘lida hakamlik muhokamasini olib boruvchi) sudlari avj olishi, ularning jalb qiluvchi nomlari, sifatsiz qabul qilingan hal qiluv qarorlari, taraflarning huquqlari buzilishi va boshqa holatlar ro‘y berdi. Buning natijasida Slovakiya Respublikasida arbitraj sudlariga nisbatan tadbirkorlar va fuqarolar orasida salbiy munosabat paydo bo‘ldi. Shunda mazkur davlatda joriy qilingan huquqiy tartib arbitraj sudiga moslashtirilmagan bo‘lib chiqdi. Ushbu holatlar kelajakda tuzatilishi kerak bo‘lgan huquqiy kamchiliklar arbitraj obro‘sigacha putur yetkazdi [17, 324-335 betlar]. 2016-yilda Slovakiya Respublikasining “Arbitraj to‘g‘risida”gi Qonuning 12-moddasiga binoan Slovakiya Olimpiya qo‘mitasi, Milliy sport assotsiatsiyasi va Qonun bilan tashkil etilgan palata (masalan, Slovakiya advokatlar uyushmasi yoki Slovakiya Savdo-sanoat palatasi) tomonidan doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi arbitraj sudlari tashkil etilishi mumkinligi belgilab qo‘yildi [18].

Sh.M.Asyanovning “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonunga sharhida qonun chiqaruvchining tegishli ko‘rsatmalari yo‘qligiga qaramasdan, hakamlik sudlari faoliyati tijorat faoliyati sifatida ko‘rilishi mumkin emas. Bu ayniqsa soliq solish maqsadlari uchun muhim. Soliq organlari amaliyotida hakamlik sudlari faoliyatini foyda ko‘rish uchun xizmat ko‘rsatish faoliyati sifatida ko‘rish harakatlari ro‘y bergan. Bunda soliq organlari foyda ko‘rish uchun tadbirkorlik faoliyatiga xizmat ko‘rsatish deb hisoblab mulkiy nizolarini ko‘rib chiqish uchun olinadigan foydaga soliq solinishi va to‘lovlardan qo‘shimcha qiymat solig‘i olinishi kerak degan fikrdan kelib chiqqanlar. Biroq Germaniya, Fransiya, Qozog‘iston, Rossiya va boshqa mamlakatlar

sud-arbitraj tajribasi hamda bu mamlakatlar soliq organlari qonun hujjatlari va tajribasi ko'rsatishicha, ular hakamlik sudlari faoliyati yuritilishiga bunday munosabatni to'g'ri tatbiq qilmadilar. Xususan, bunday toifadagi nizolar bo'yicha sud qarorlarida hakamlik sudida nizolarni muhokama etishni O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida tushuncha berilgan tijorat faoliyatiga, shu jumladan, foyda ko'rish maqsadida xizmat ko'rsatishga ham kiritish mumkin emas deb ko'rsatilgan. Hakamlik sudiga (yoki hakamlik sudini tashkil etgan yuridik shaxsga) hakamlik to'lovlari sifatida kelib tushuvchi pul mablag'lariga soliq solinishi mumkin emas deb belgilab o'tgan [19].

Shu bilan birga, Qonunning 7-moddasiga muvofiq, muvaqqat hakamlik sudi hakamlik bitimi taraflari o'rtasida kelib chiqqan muayyan nizoni hal etish uchun ular tomonidan tashkil etilib, nizo ko'rib chiqilganidan keyin muvaqqat hakamlik sudi o'z faoliyatini tugatadi. Hakamlik sudida raislik qiluvchi (nizo hay'atda ko'rib chiqilayotganda) yoxud hakamlik sudyasi (nizo yakka tartibda ko'rib chiqilayotganda) hakamlik bitimi nusxasini va muvaqqat hakamlik sudi tashkil etilganligi to'g'risidagi xabarnomani mazkur sud joylashgan yerdagi adliya organiga hakamlik muhokamasi boshlanguniga qadar yuboradi. Muvaqqat hakamlik sudini tashkil etish tartibi hakamlik bitimi taraflari tomonidan ushbu Qonunga muvofiq belgilanadi [20].

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2025-yil yanvar oyidagi reestr ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda jami 287dan ortiq doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hakamlik sudlari ro'yxatdan o'tgan bo'lib, jumladan, O'zbekiston Hakamlik sudlari assotsiatsiyasi xuzurida 160 dan, O'zbekiston Savdo-saonat palatasi xuzurida 15 dan ortiq va boshqa nomlar bilan qayd etilgan 100 dan ortiq doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hakamlik sudlari va jami 1600 ga yaqin hakamlik sudi sud'yalari ro'yxatdan o'tgan. Xorijiy tajribalardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda mamlakatimizdagi mavjud hakamlik sudlari orasida ham "cho'ntak" sudlari, ularning jalb qiluvchi nomlari, sifatsiz qabul qilingan hal qiluv qarorlari, taraflarning huquqlari buzilishi, jinoiy hatti-harakatlar [21] va boshqa holatlar mavjud desak albatta adashmagan bo'lamiz.

Professor F.X.Otaxonovning ta'kidlashicha, "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi Qonunga quyidagi normalarni kiritilishi hakamlik sudlari faoliyatini yanada jozibadorligini oshirishga va unda ko'riladigan nizolar sonini ko'paytirishga xizmat qiladi;

a) "doimiy faoliyat yurituvchi hakamlik sudlari nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan tashkil etiladi va ularning huzurida faoliyat ko'rsatadi";

b) "doimiy faoliyat yurituvchi hakamlik sudlari ro'yxatida kamida yetti nafar hakamlik sud'yasi mavjud bo'lgan taqdirda, adliya organlari tomonidan hisob ro'yxatidan o'tkaziladi" [22, 78-b].

Biz mazkur takliflarning bugungi kunda dolzarbligini hisobga olgan holda, shuni aytishimiz mumkinki, hakamlik sud nodavlat organ bo'lib, shaxs maqomiga ega hisoblanmaydi. Shu sababli hakamlik sudi biznes (tadbirkorlik) faoliyati bilan shug'ullanmaydi va shu maqsadda uni nodavlat notijorat tashkilotlar huzurida tashkil qilishni qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Shu bilan birga, bugungi kunda doimiy faoliyat yurituvchi hakamlik sudlari tarkibida bir nafar hakamlik sud'yasi mavjud bo'lsa, mazkur doimiy faoliyat yurituvchi hakamlik sudi adliya organi hisobidan o'tishga harakat qiladi va keyinchalik hakamlik sudyalari tarkibi kengaytiriladi. Bu esa bevosita ma'lum bir shaxsning manfaati yo'lidagi "cho'ntak" sudlariga aylanishiga olib kelishi mumkin desak bo'ladi.

Yuqoridagi ilmiy nazariy qarashlardan kelib chiqqan holda, bizning fikrimizcha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan nodavlat notijorat tashkilot sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan yuridik shaxs doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hakamlik sudini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Buning natijasida, bunday yondashuv bilan hakamlik sudi o'zining inson huquqlari bo'yicha funksiyasini amalga oshirishda uchinchi shaxslar ta'siridan mustaqil bo'ladi. Shuningdek, bugungi kundagi ayrim "cho'ntak" hakamlik sudlarining faoliyatiga barham berishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlarda qayd etib o'tilgan 1600 tadan ortiq hakamlik sudyalarning deyarli asosiy qismi turli xil sohada asosiy ish faoliyati mavjud bo'lgan shaxslar hakamlik sudi haqida

tushunchaga ega bo'lmagan turib hakamlik sudyasi bo'lib olish holatlarni amaliyotdan ko'plab uchratish mumkin bo'ladi.

Xususan, Qonunning 14-moddasida nizoni yakka tartibda hal qiluvchi hakamlik sudyasi oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lishi kerakligi belgilangan. Bundan kelib chiqadiki, hay'atda ko'riladigan ishlarda hakamlik muhokamasini o'tkazishda raislik qiluvchi hakamlik sudyasidan tashqari boshqa sudyalarda hakamlik sudining asl mazmun mohiyatidan xabardor bo'lmagan shaxslar ishtirok etib kelmoqda. Biroq, O'zbekiston Hakamlik sudlari assotsiatsiyasida hakamlik sudyalarini o'qitish akademiyasi mavjud bo'lsada, assotsiatsiya tarkibidagi hakamlik sudlarida hakamlik faoliyati bilan shug'ullanish sharti bilan hakamlik sudyasi kursida o'qitilmoqda.

Shu bilan birga, assotsiatsiya akademiyasida o'qitish jarayonida holislik masalasi ochiq qolgan bo'lib, unda o'zlariga moslashtirgan holda o'quv kurslari tashkil qilingan va dars mashg'uloti hakamlik sudyalari tomonidan o'tkaziladi. Bu albatta biron bir o'quv dasturiga mutlaqo mos mos kelmaydi. Shu sababdan ham hakamlik sudyasi faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan hakamlik sudyalarini tayyorlash dasturi bo'yicha maxsus o'quv kursidan o'tgan, shuningdek hakamlik sudyalar reestriga kiritilgan shaxs amalga oshirishi maqsadga muvofiqdir. Shu bilan bir qatordan, faoliyat yuritib kelayotgan hakamlik sudyalarini kamida uch yilda bir marotaba Adliya vazirligi tomonidan belgilangan tartibda malakasini oshirib borish amaliyotini joriy qilish ayni mudao bo'lar edi. Shu orqali hakamlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar malakali yurist, olim va amaliyotchilar tomonidan xolislik tartibda faoliyat bilan shug'ullanishga tayyorlanadi.

Shuningdek, sertifikatga ega bo'lgan va hakamlik sudyalar reestriga kiritilgan shaxs O'zbekistonda mavjud bo'lgan har qanday hakamlik sudida faoliyat yuritishi ta'minlanadi. Bu esa ma'lum bir hakamlik sudining manfaat uchun kadr yetkazib berish emas aksincha O'zbekistondagi barcha hakamlik sudlariga kadr yetkazish va qonunlarni to'g'ri talqin qilishiga olib keladi.

Mazkur fikrlarni inobat olib, sud-huquq sohasida olib borilayotgan jadal islohotlarni, xalqaro tajriba hamda yuqorida qayd etib o'tilganlardan kelib chiqqan holda "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi qonunning 3-moddaning 3 va 4-xat boshidagi, 6-moddaning 1, 2 va 3-xat boshidagi, 15-moddaning 2-xat boshidagi "yuridik shaxs" so'zlarining o'rniga nodavlat notijorat tashkilot so'zlari bilan almashtirish, shuningdek, 6-moddaning 2-xat boshida "doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hakamlik sudini tashkil etish haqida qaror qabul qilganida" so'zlaridan keyin "doimiy faoliyat yurituvchi hakamlik sudlari ro'yxatida kamida besh nafar hakamlik sudyasi mavjud bo'lgan taqdirda" degan so'zlarini kiritish, 14-moddasini "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan hakamlik sudyalarini tayyorlash dasturi bo'yicha maxsus o'quv kursidan o'tgan shaxs hakamlik sudyasi sifatida faoliyat yuritishi mumkin.

Hakamlik sudyalari o'z bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan belgilangan tartibda uch yilda kamida bir marta kasbiy malakasini oshirishi shart." bilan to'ldirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Иноятова С.Ф. Процессуальные механизмы обеспечения законности и обоснованности решения третейского суда: Диссертация. дне, ... канд. юрид. наук. -Ташкент. ТГЮИ, 2010. С. 52-89. (Inoyatova S.F. Procedural mechanisms to ensure the legality and validity of the arbitration court decision: Dissertation. day, ... candidate of legal sciences. - Tashkent. TSUI, 2010. P. 52-89)
2. O'zbekiston Respublikasining "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi Qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan "On Arbitration Courts") // <https://lex.uz/docs/1072079>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-iyundagi "Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4754-son Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 18.06.2020-y., 07/20/4754/0771-son. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 17, 2020 No. PQ-4754 "On measures to further improve mechanisms for alternative dispute resolution" // National database of legislative documents, 18.06.2020, No. 07/20/4754/0771.)

4. Toshev B.N. Nizolarni hal etishning yangi muqobil shakli - xalqimizning tarixiy odati (Toshev B.N. A new alternative form of conflict resolution - a historical tradition of our people) // <http://uzmarkaz.uz/uz/news/nizolarni-hal-etishning-yangi-muqobil-shakli---khalqimizning-tarikhij-odati>
5. Adliya vazirligining rasmiy sayti. (Official website of the Ministry of Justice) <https://www.minjust.uz/ru/>
6. Bertie Vigras, The Role of Institutions in Arbitration, in Handbook of Arbitration Practice 461 (Ronald Bernstein & Derek Wood et al. eds., 2d ed. 1993).
7. Bruce Harris, London Maritime Arbitration, reprinted in 77 Arbitration 116, 122 (2011).
8. Mike Oliver Korte, Die Hamburger Freundschaftliche Arbitrage – Ein Überblick Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des § 20 Platzusancen für den Hamburgischen Warenhandel, in Zeitschrift Für Schiedsverfahren 240, 241 (2004); Rolf a. Schütze Et Al., Handbuch Des Schiedsverfahrens 792 (2d ed. 1990); Karl Heinz Schwab & Gerhard Walter, Kapitel 41. Grundlagen des Internationalen Schiedsverfahrens, in Schiedsgerichtsbarkeit 16 (7 th ed. 2005); Hanspeter Vogel, Institutionalisierte Schiedsgerichtsbarkeit, in Recht Und Juristen in Hamburg 22 (1994).
9. Karl Heinz Schwab & Gerhard Walter, Kapitel 41. Grundlagen des Internationalen Schiedsverfahrens, in Schiedsgerichtsbarkeit 16 (Schwab & Walter et al. eds., 2000).
10. Adrian Winstanley, Review of the London Court of International Arbitration, in International Commercial Arbitration practice: 21st century perspectives 3 (Horacio Grigera Naón ed., 2010). For a sceptical view of this assessment see SCHERER ET AL., supra note 76, at 24.
11. Latham & Watkins “Guide to International Arbitration”. USA. 2017. pp. 20-21.
12. Veeder, V.V. & Diwan, R.H. (2015). National Report for England and Wales. ICCA International Handbook on Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 1984. Supplement no 87. December, p. 7; Karyl nairn “National Report for England and Wales (2019 through 2020)” Kluwer Law International. 2021. p. 5.
13. Степкин С.П., Губарева А.В “Государственное управление в сфере третейского разбирательства: проблемы реформы” Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 3, С. 194. (Stepkin S.P., Gubareva A.V. “Public administration in the sphere of arbitration: problems of reform” Issues of state and municipal administration. 2018. No. 3, p. 194.)
14. SIAC Annual Report 2017. Available at: http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/annual_report/SIAC_Annual_Report_2017.Pdf / (accessed: 16 April, 2018); <https://docplayer.com/26129301-Singapur-aziatskiy-lider-v-razreshenii-sporov.html>
15. Tezuka, H. & Kawabata, Yu. (2018). What types of disputes are typically arbitrated? In: Japan Arbitration Guide. IBA Arbitration Committee.
16. <http://cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=40&l=en>
17. Mauro Rubino-Sammartano. International Arbitration Law and Practice - Third Edition. London. 2014. pp. 324-335.
18. <https://www.international-arbitration-attorney.com/ru/arbitration-in-slovakia/>
19. Asyanov Sh.M. “O‘zbekiston Respublikasining “Hakamlik sudlari to‘g‘risidagi” Qonuniga sharh” (Asyanov Sh.M. “Commentary on the Law of the Republic of Uzbekistan “On Arbitration Courts”))https://nrm.uz/contentf?doc=428849_hakamlik_sudlari_to%E2%80%98g%E2%80%98risidagi_qonunga_sharh&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
20. O‘zbekiston Respublikasining 2006-yildagi “Hakamlik sudlari to‘g‘risidagi” Qonuni. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Arbitration Courts" of 2006.) <https://lex.uz/docs/1072079>
21. “Toshkentda hakamlik sudi sudyasi pora bilan ushlandi” nomli maqola. 2022-y. (Article titled "Arbitration court judge caught with bribe in Tashkent." 2022.) <https://kun.uz/84120542>
22. Otaxonov F.X. “Nizolarni muqobil hal etishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari takomillashmoqda” Yurist axboronomasi. 3-son, 1-jil. 2020. B. 78. (Otakhonov F.Kh. “Organizational and legal mechanisms for alternative dispute resolution are being improved” Jurist Bulletin. Issue 3, Vol. 1. 2020. P. 78.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000